

Artículos

Prácticas pedagógicas y escritura: un dispositivo de articulación.

Rita Parissi

Universidad Nacional de las Artes

> Resumen

El artículo aborda el desarrollo de un dispositivo de escritura, durante la formación inicial de las estudiantes del Profesorado de Artes en Danza de la UNA, específicamente durante el proceso de sus prácticas profesionalizantes, que tiene como objeto estimular el desarrollo de procesos reconstructivos de la experiencia realizada.

La hipótesis que guía la propuesta de trabajo se relaciona con pensar que el dispositivo de la escritura de la novela, condensa aspectos de la realidad externa (funciones interpsicológicas) y de la interna (funciones intrapsicológicas) que se relacionan dialécticamente movilizando el desarrollo profesional y el cambio cognitivo. Estos procesos contribuyen a reflexionar acerca del propio proceso autoformativo en relación con la construcción identitaria profesional que condensa aspectos individuales y sociales de forma dinámica y continua.

> Palabras claves

Formación docente en danza, didáctica, prácticas profesionalizantes, escritura, identidad docente.

> Abstract

The article addresses the development of a writing device, during initial training of the students of the Dance Arts Teaching staff, specifically during the process of their professionalizing practices that aims to stimulate the development of reconstructive processes of the experience carried out.

The hypothesis that guides the work proposal is related to thinking that the device of the writing of the novel condenses aspects of the external reality (interpsychological functions) and the internal reality (intrapsychological functions) that are dialectically related mobilizing professional development and cognitive change. These processes contribute to reflecting on the self-training process itself in relation to the construction of professional identity that condenses individual and social aspects in a dynamic and continuous way.

> Keywords

Teacher training in dance, didactics, professional practices, writing, teacher identity.

Artículos

Prácticas pedagógicas y escritura: un dispositivo de articulación.

Introducción

Este trabajo se propone compartir una experiencia pedagógica en el marco de la formación docente inicial de estudiantes del Profesorado de Artes en Danza de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, Argentina. Dicha experiencia se refiere a la escritura de una novela de formación con posterioridad a haber transitado sus prácticas pedagógicas especializadas a partir de sus autorregistros, notas de campo y diario de formación.

Si bien la novela de formación es un género literario que retrata los avatares de la transición de la niñez a la vida adulta, el elemento que se revaloriza del género está relacionado con el reconocimiento de los procesos reflexivos y reconstructivos de la experiencia; en este caso de la experiencia de dar clase. Se apuesta a la escritura como proceso de externalización de los propios procesos personales que abonan a la configuración y al desarrollo profesional e identitario como docente en formación. La perspectiva del trabajo se centra en valorar desde el campo pedagógico algunos conceptos y elaboraciones provenientes del campo disciplinar de la psicología con el objeto de realizar intervenciones educativas más potentes.

Se inicia así el recorrido a partir de la pregunta acerca de si y, si es así cómo, la actividad de escritura de una novela de formación como instancia de cierre del espacio de las prácticas profesionales podría impactar en el desarrollo identitario profesional docente de las estudiantes. Esta pregunta hace alusión a la preocupación, dentro de las acciones formadoras, acerca de la selección de actividades que, organizadas según ciertos criterios, tienen como hipótesis, promover instancias de acceso a un mayor estado de conocimiento. Esta idea bastante general se traduce, en esta materia, en la necesidad de construir criterios de actuación docente en el marco de la enseñanza de la danza. La pregunta inicial alude a los vínculos entre aprendizaje y desarrollo, tomando en consideración, según Brizuela y Scheuer (2016), que ambos son procesos interrelacionados y dinámicos que tienen como característica, conducir a cambios relativamente duraderos en las formas y motivos en que las personas despliegan su actividad en diferentes entornos y planos. El entorno de las prácticas, dentro del campo de la formación inicial, se inserta en un contexto social e institucional que las organiza en relación con un aprendizaje del oficio estructurado bajo ciertas regulaciones que, a su vez, son reprocesadas a partir del propio aprendizaje y construcción del rol de cada estudiante.

Aprender a ser docente es una tarea que nos damos a lo largo de nuestra vida, pero que, en esta instancia de formación inicial nos interpela a los formadores con mayor responsabilidad, ya que sabemos que más allá de los principios que organizan los saberes disciplinares y la socialización en una jerga específica que contempla la pertenencia a ese campo, se tramitan también cuestiones identitarias referidas a un cierto *ethos*. Con esto se quiere significar que se movilizan aspectos cognitivos y emocionales, conscientes e inconscientes en la enseñanza y aprendizaje de los modos de ser docente.

Artículos

Contextualización de la experiencia

La asignatura Práctica pedagógica de la Danza Clásica y Moderna forma parte del plan de estudios de la carrera de Profesorado de Artes mención Danza que se coGESTIONA entre dos unidades académicas de la Universidad Nacional de las Artes: el Departamento de Artes del Movimiento (a cargo del lenguaje disciplinar) y el Área Transdepartamental de Formación Docente (a cargo de la formación pedagógica). Dicha materia es cuatrimestral y sucede a la asignatura Didáctica especial de la Danza Clásica y Moderna. Como el equipo de cátedra es el mismo, de alguna manera el proyecto pedagógico se anualiza. Esta observación se considera necesaria en función del dispositivo a analizar en el presente trabajo; la novela, cuya escritura tuvo como pre-requisito, el transitar un taller de narrativa pedagógica durante el primer cuatrimestre.

Como cátedra, adherimos a los planteos teóricos de Denise Vaillant (2007) en relación con la construcción dinámica, continua, social e individual de la identidad docente. La autora señala que la identidad docente es el resultado de diversos procesos de socialización entendidos como procesos biográficos vinculados a un contexto socio histórico y profesional particular en los que estos se inscriben. Es por esto que consideramos importante caracterizar el campo de la danza académica para que se comprenda mejor la experiencia. En la danza académica es imprescindible la formación temprana. Las estudiantes toman clases desde la niñez con diferentes maestros. Ese recorrido, que puede ser dentro de una institución especializada oficial, o en un estudio privado, es una parte fundamental de su socialización temprana con la figura del maestro. El maestro ocupa un rol muy significativo en el devenir de la clase, cuya primera modalidad de enseñanza es la mimética ya que el maestro muestra y el aprendiz copia (Pritz y Kovadloff, 2012). Las clases están más orientadas a la resolución individual que al trabajo grupal, y, generalmente, no se hace mucho uso de la palabra. La tradición en los procesos de transmisión disciplinar muestra la existencia de todo un sistema codificado implícito que correlaciona aptitudes físicas y virtuosismo con lugares de la clase (los dotados adelante, los demás atrás) y con las interacciones con el maestro (al dotado se le corrige, al resto se le ignora). Todos estos elementos configurados históricamente son disonantes actualmente. No obstante, es el elemento socializador disciplinar primario que configura algunas modalidades identitarias. En la universidad aún coexisten maestros de la vieja escuela junto con perspectivas más renovadas. Para nuestra cátedra, el respeto y el cuidado del otro son pilares fundamentales a la hora de la intervención pedagógica. Por eso, en esta suerte de anualización que tenemos, intentamos producir abordajes articulados en relación con practicar el oficio y pensar el oficio. Hacemos simulaciones durante el primer cuatrimestre en parejas pedagógicas y el taller de narrativa pedagógica haciendo foco en la autobiografía. Durante el segundo cuatrimestre se desarrollan las prácticas pedagógicas en distintos espacios curriculares de formación docente de nivel superior también en pareja pedagógica junto con la escritura de la novela. La escritura no es una actividad presente en el día a día de las clases de técnica. Es un desafío muy grande para las estudiantes acostumbradas, como dicen, a “pasar todo por el cuerpo” ya que es éste y no la palabra su medio de expresión. Pero en relación con la propuesta de la cátedra, la escritura en todas sus dimensiones es una apuesta a transitar. Tanto sea en el lenguaje más técnico de las planificaciones, de las observaciones y de cada clase, como en el registro más intimista del autorregistro, de la autobiografía y la novela.

La producción de la novela refería a algunos visos semejantes con las características de una novela de formación. Si bien en el género novela de formación se narran los avatares de la niñez a la adultez como proceso autoformativo, en este caso se circunscribió a la experiencia concreta de las prácticas, bajo el presupuesto de afrontar dichas prácticas como una experiencia, en el sentido que Dewey le da al término.

Artículos

Según Dewey (1995)

Para comprender la naturaleza de la experiencia hay que observar la peculiar combinación entre un elemento activo y otro pasivo". Asimismo, añade que aprender por la experiencia "es establecer una conexión hacia atrás y hacia adelante entre lo que nosotros hacemos a las cosas y lo que gozamos o sufrimos de las cosas como consecuencia (125).

Otro presupuesto, proveniente de los planteos de Gilles Ferry (1993), es el que establece que todo proceso formativo, es un proceso autoformativo. Dicho autor señala que la enseñanza y el aprendizaje son soportes o condiciones de la formación, pero que "el encontrar formas" (Ferry, 1993: 54) para transitar un oficio o profesión son procesos que el propio individuo lleva a cabo, valorando la formación como la dinámica de un desarrollo personal, ligado para la cátedra, como se enunció precedentemente, con los procesos identitarios personales y colectivos. Así, se considera a la novela como un dispositivo que posibilita el pasaje y la articulación de la experiencia social externa interactiva a la experiencia interiorizada reconstruida y transformada mediante el lenguaje.

Si pensamos la práctica docente como un objeto de investigación, podríamos imaginar un doble movimiento en relación con su construcción, inmersión y toma de distancia teórica. Ese espacio del "entre" o de articulación es un espacio fértil para ser abordado por la escritura de la novela. Los aportes para la construcción identitaria, siempre inacabada y elusiva a la propia identificación, se verían potenciados por la escritura ya que, como plantea Charlot, "nadie es transparente a sí mismo y decir su práctica es siempre ponerla en palabras y así, interpretarla, teorizarla" (2007: 26).

Desarrollo

La educación es una práctica y la cognición es en situación. Enlazamos estas ideas alrededor de la experiencia de las prácticas y las consideramos en toda su dimensión formadora. En esa situación de aprendizaje, en algún sentido estructurada y regulada por un plan de estudios, una propuesta pedagógica, etc., acaece también y simultáneamente un aprendizaje en situación, en relación con una situación en la cual la dinámica de las distintas interacciones (practicantes-docentes), (practicante-practicante), (practicantes-estudiantes), construidas a partir de un juego de mutuas expectativas en el marco de las condiciones y objetivos institucionales, organizan las vivencias.

Alejandra Birgin, en uno de sus textos, sostiene que "un docente se hace" (2012: 13). Esta premisa en relación con la formación docente habilita pensar la construcción identitaria del rol, el modo de vinculación con un oficio que hace del saber su objeto de transmisión y, del otro, que es un sujeto, el objeto de su intervención. Un trabajo que, además de ser un trabajo sobre el otro, es, principalmente, un trabajo sobre sí. Habilita la inclusión de la historia, de la praxis, de la actividad histórico social. En la instancia de la formación inicial, en ocasiones se presenta como una necesidad acuciante instituir ciertas modelizaciones que, consideramos deseables para el desempeño del rol, advertidas por ciertas investigaciones, de su incierta perdurabilidad (IIPE-UNESCO, 2005). Dichas indagaciones muestran que los docentes en ejercicio tienden a basar su accionar principalmente en su biografía escolar y en los procesos de socialización profesional. La formación inicial queda relegada como última fuente reconocida para el desempeño de su rol. Esto nos enfrenta a promover, como señala Ferry, espacios transicionales (1993: 57) que pongan al

Artículos

estudiante en la situación y que lo socialice con las características de esta instancia práctica que organizan o condicionan su actividad. Así, la formación se debate y se despliega en una dialéctica entre la unidad de la persona y el rol social que desempeña.

En esta articulación dialéctica entre interioridad y exterioridad, como docentes nos preguntamos qué situaciones de aprendizaje promover, qué dispositivos de mediación son más potentes o adecuados para promover el proceso de desarrollo en relación con la construcción personal del rol. Y así, la escritura toma un rol fundamental. Ya Jerome Bruner emplea la metáfora del paisaje (1988: 14) para explicar que el relato construye dos paisajes simultáneamente: el paisaje exterior de la acción y el paisaje interior del pensamiento y la intención que están siempre presentes en la narrativa. De esta manera, surge la ideación del dispositivo de la novela y de ciertas conjeturas con las que lo investimos. Nos preguntamos, como cátedra, en tanto actividad inédita en nuestro escenario, cuán efectivo podría ser promover el desarrollo en esta situación de aprendizaje específica, cómo funcionaría el dispositivo condensando la articulación de la experiencia y el sentido de la experiencia (reflexión), cómo se objetivaría algo de esa construcción subjetiva en un relato, considerando que hay un vínculo vital entre la forma narrativa y la acción humana.

Wertsch (1998) plantea que la acción humana es el foco del análisis sociocultural. Dicha acción puede ser tanto exterior como interior y puede ser realizada por grupos o por individuos. La noción de acción mediada implica centrarse en los agentes y sus herramientas culturales mediadoras para la acción. Asimismo, Wertsch afirma que “el lenguaje es una herramienta cultural y el discurso es una forma de acción mediada” (1998: 121).

Así, nos preguntamos si podríamos considerar la escritura de la novela como la unidad de análisis para esta acción mediada con propósito formativo en tanto vínculo entre la acción psíquica y los contextos culturales, institucionales e históricos en los que esa acción sucede. Considerando también que, en un proceso de formación, los saberes compartidos incluyen modos de valorar, modos de procesar las demandas, negociaciones en la construcción de sentido, en la producción de los criterios de autoridad, etc.

La articulación entre la dimensión sociohistórica e identitaria nos parece un eje estructurador de las prácticas ya que:

Siempre las dos dimensiones –sociohistórica e identitaria– son necesarias para responder quién es el sujeto que aprende, cuál su deseo, cuál su placer, cuál su interés y, qué lo moviliza básicamente, cuál es su relación con el mundo, con los otros, consigo mismo, con el tiempo, con el lenguaje (...) (Charlot, 2014: 23).

Asimismo, el sujeto se revela en la acción y en el discurso. Wertsch sostiene que “el discurso siempre toma la forma de un enunciado que pertenece a un hablante particular y fuera de esta forma no puede existir” (1998: 121). En los relatos que se construyen se erige un yo que se implica y narra sobre su experiencia personal y docente y las interrelaciones entre ambas dimensiones. Hay una voz que narra. Y al narrar decide qué aspectos escoger, cuáles omitir, a qué dar importancia, qué relaciones posibles establecer, etcétera. Es un yo, una primera persona que al hacer todas esas operaciones interpreta, da sentido, organiza su experiencia y se construye como docente. Esto es posible porque la narración porta una fuerza afectiva. El relato trae hechos, teorías, sueños, temores, etc. desde la perspectiva de la vida de alguien y dentro del contexto de las emociones de alguien, por eso lo consideramos un dispositivo potente para la formación inicial en su vinculación con la trama identitaria.

Artículos

En algún sentido, uno habla de sí mismo a sí mismo. Con sus recuerdos del pasado, su experiencia del presente y el enigma del futuro. Esas tres temporalidades siempre están puestas a jugar en la construcción de un Yo profesional. Interesante también nos resulta pensar la novela como artefacto histórico, en relación con estas temporalidades que atraviesan la cuestión identitaria. Cómo se la resignificaría en los distintos momentos existenciales de la carrera docente sería un interesante ejercicio de reconocimiento de continuidades y rupturas.

No sería posible saber lo que pasa en la cabeza de los practicantes si nos abstraemos de los contextos sociales donde ese pensamiento ocurre, y se objetiva en algún elemento. Con la novela hay una interpretación de la docencia establecida en un tiempo y en unas condiciones contextuales específicas.

Recuperando ideas de Kozulin (2000), según la perspectiva vigotskiana, la actividad implica un componente de transformación del medio con ayuda de instrumentos. Las herramientas son tan necesarias para la construcción de la conciencia como cualquier artefacto humano. Permiten la regulación y transformación del medio externo, pero también la regulación de la propia conducta y de las conductas de los otros a través de los signos, que son los utensilios que median la relación del hombre con los demás y consigo mismo. En términos de Riviere, "Somos conscientes de nosotros mismos -decía- porque somos conscientes de los otros; y de modo análogo, somos conscientes de los otros porque en nuestra relación con nosotros mismos somos iguales que los otros en su relación con nosotros" (1985:85). Puesto que la conciencia es "contacto social con uno mismo" tiene una estructura semiótica. Y el análisis de los signos es "el único método adecuado para investigar la conciencia humana" (Vigotsky, 1997: 94).

Según dicho autor, la realización de la actividad humana requiere factores intermediarios como los instrumentos psicológicos simbólicos y los medios de comunicación interpersonal. Los instrumentos psicológicos tienen un origen social, dominan los procesos cognitivos y conductuales del individuo, se orientan al interior y transforman los procesos psicológicos naturales en funciones mentales superiores. En relación con la escritura de la novela, se puede señalar cómo la misma, como actividad reconstructiva de la experiencia de formación de sujetos que se incorporan a una comunidad de prácticas especializadas, ofrece un espacio de doble articulación. La novela se ofrece como un lugar para probar la internalización de la jerga pedagógica, con lo que esto tiene de configurador del lenguaje disciplinar en relación con el significado sociocultural de una palabra que refleja un concepto generalizado y el sentido de esa palabra más ligado a aspectos contextuales subjetivos connotados por la persona (Kozulin, 2000: 38).

Al ser un ejercicio con visos literarios, habilita la construcción de un diálogo interno entre dos coautores; uno más orientado hacia interlocutores externos y otro más orientado a traducciones idiosincráticas internas que negocian permanentemente la construcción de sentido y del propio pensamiento. Estos diálogos internos posibilitan también la afiliación como sentido de reconocimiento y pertenencia a líneas o corrientes de pensamiento que pugnan en el campo.

Cierre

En relación con el dispositivo de la escritura de la novela, creemos interesante señalar que condensa aspectos externos e internos del desarrollo del propio conocimiento. La realidad externa, (funciones interpsicológicas) y la interna, (funciones intrapsicológicas) se relacionan con un movimiento dialéctico. La interdependencia y, simultáneamente, la tensión antitética entre ambas entidades moviliza el desarrollo y el

Artículos

cambio cognitivo.

En este contexto formativo, la novela como instrumento semiótico, resulta un objeto de apropiación en sí mismo (en tanto objeto literario particular) y también un instrumento que da cuenta de la apropiación de otros saberes en la construcción del devenir docente. La novela podría contribuir a la construcción de una consciencia identitaria de sí mismo en relación con el rol docente que se juega en los procesos de enseñanza.

> Referencias

Birgin, A. (2012). *Más allá de la capacitación. Debates acerca de la formación de los docentes en ejercicio*. Paidós.

Brizuela, B. y Scheuer, N. (2016). "Investigar el cambio cognitivo como proceso dinámico". *Journal for the Study of Education and Development. Infancia y Aprendizaje*, 39 (4), 627-660. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5738769>

Bruner, J. (1988). *Realidad mental y mundos posibles*. Gedisa.

Charlot, B. (2014). "La relación de los jóvenes con el saber en la escuela y en la universidad, problemáticas, metodologías y resultados de las investigaciones". *Polifonías Revista de Educación*, III (4), 15-35. <https://ri.unlu.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/rediunlu/2211/3%20-%20Charlot.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Charlot, B. (2007). *La relación con el saber*. Libros del Zorzal.

Dewey, J. (1995) *Democracia y educación. Una introducción a la filosofía de la educación*. Morata.

Ferry, G. (1993). *Pedagogía de la formación*. FFyL-UBA - Novedades Educativas.

IIPE. (2001). *Formación Docente Inicial. Informe Periódicos para su publicación N° 5*. IIPE Buenos Aires, Sede Regional del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. Buenos Aires, octubre.

Kozulin, A. (2000). *Instrumentos psicológicos. La educación desde una perspectiva sociocultural*. Paidós.

Martí, E. (2000). "Los mecanismos de internalización y externalización del conocimiento en las teorías de Piaget y Vygotsky". En Voneche, J. et al. (ed.) *Piaget y Vygotsky: la génesis social del pensamiento*. Paidós.

Pritz, S y Kovadloff, V. (2012). *Ejes en danza 2011: encuentro de gestión para el desarrollo de la danza independiente*. Ministerio de Cultura. GCBA.

Riviere, A. (1985). *La Psicología de Vigotsky*. Visor.

 IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [172-179]
Prácticas pedagógicas y escritura: un dispositivo de articulación / Rita Parissi
ISSN 2683-9318

Artículos

Vaillant, D. (2007). *La identidad docente*. [Ponencia]. Primer Congreso Internacional “Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado”, GTD PREAL, Barcelona, España.

Wertsch, J (1998). *La mente en acción*. Aique.

> Fecha de envío: **08/08/2024**

> Fecha de aceptación: **03/10/2024**

